

INFORME DE INVESTIGACIÓN

Patrones en los sectores censales y determinantes sociales contextuales de la salud asociados con el COVID-19 en una población hispana del sur de Texas: Una perspectiva espaciotemporal

Centro de Ciencias de Salud de la Universidad de Texas en Houston

Estudios anteriores han demostrado que diversos determinantes sociales de la salud, como la vivienda, el acceso a alimentos nutritivos y a la atención de la salud, y la educación, contribuyen a las disparidades en la incidencia y mortalidad del COVID-19 entre las minorías y las poblaciones desatendidas. Sin embargo, la mayoría de estos estudios en los Estados Unidos usaron datos agregados a nivel del condado, que a menudo carece de la granularidad espacial para identificar y comprender claramente las disparidades. Analizamos los datos de vigilancia de la infección por COVID-19 a nivel de los sectores censales de los EE. UU. mediante el modelo bayesiano espacio-temporal, para detectar tendencias de infección locales y lugares críticos, e investigar los determinantes sociales asociados con la infección por COVID-19 de una población mexico-estadounidense en el condado de Cameron, Texas. Investigamos el efecto de la política de mitigación local sobre la infección por COVID-19. Los resultados de este estudio pueden fortalecer las estrategias de intervención para el control del COVID-19 y proporcionar conocimientos clave para aumentar la realización de pruebas para la detección del COVID-19 en poblaciones desatendidas y el diseño de programas de vacunación selectivos.

DÓNDE

Condado de Cameron, Texas

QUIÉN

La población del condado de Cameron, Texas (423,163 residentes) en la frontera de los EE. UU. y México.

CUÁNDO

Marzo de 2020 - diciembre de 2020

- Más del 90 % de los residentes del condado de Cameron son hispanos de origen mexicano.
- La mayoría no tiene seguro médico, vive por debajo del nivel de pobreza y tiene una alta prevalencia de diabetes tipo 2 y obesidad.

MEDIDAS Y OBSERVACIONES

- El estudio utilizó datos semanales de vigilancia del COVID-19 del Departamento de Salud Pública del condado de Cameron y agregados por sectores censales para investigar los patrones geográficos y los determinantes sociales asociados con la incidencia del COVID-19 en personas que viven en el condado de Cameron, incluidos el desempleo, la vivienda, la diversidad racial, el nivel de pobreza, el nivel de educación, el seguro médico y el transporte.
- Los investigadores identificaron la variación geográfica del COVID-19 y áreas con altas tasas de infección.
- El personal del estudio creó un indicador binario para los períodos en los que se implementó una orden estatal o local de quedarse en el hogar para evaluar el efecto de la política local sobre el COVID-19.
- Los investigadores realizaron análisis estratificados por edad para identificar diferentes determinantes sociales contribuyentes y cuantificar sus efectos en grupos organizados por edades.

HALLAZGOS CLAVE: (DE LA DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN)

- El riesgo de incidencia del COVID fue mayor entre las áreas con porcentajes más altos de hogares con un solo padre o madre y dominio limitado del inglés.
- El riesgo de incidencia del COVID fue menor en las áreas con poblaciones más jóvenes e ingresos más bajos.
- Las órdenes de permanecer en el hogar fueron eficaces para disminuir la tasa de infección por COVID.

RECOMENDACIONES

- Los hallazgos de este estudio deben utilizarse para informar tanto el desarrollo de estrategias de intervención selectivas para las comunidades desatendidas como la implementación de servicios para estas comunidades durante la pandemia y después de esta.

Este resumen se realizó en junio de 2022. Este resumen incluye únicamente los resultados de un solo estudio. Otros estudios pueden hallar resultados diferentes. El estudio fue apoyado, en parte, por la iniciativa del programa Aceleración Rápida del Diagnóstico en Poblaciones Desfavorecidas RADx® (RADx-UP) de los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health, NIH) 3UL1TR003167-02S1 y UL1 TR003167-02S6.

Cita: Bauer C, Zhang K, Lee M, et al. Census Tract Patterns and Contextual Social Determinants of Health Associated With COVID-19 in a Hispanic Population From South Texas: A Spatiotemporal Perspective. JMIR Public Health Surveill. 2021;7(8):e29205. doi: [10.2196/29205](https://doi.org/10.2196/29205)

To read the published research article, visit radx-up.org.

Una colaboración de investigación con:

UTHealth
The University of Texas
Health Science Center at Houston

**School of Public Health
Brownsville**